

AHOLI YASHASH JOYLARINI HUDUDIY KENGAYISHINI GIS TEXNOLOGIYASI ASOSIDA KARTALASHTIRISH (JIZZAX SHAHAR BUNYODKOR MFY MISOLIDA)

¹G‘ofirov Azim Jumayevich, ²Qulmirzayev Qurbonbek Jonibek

¹Toshkent davlat agrar universiteti dotsenti

²Toshkent davlat agrar universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14005403>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Jizzax shahar Bunyodkor MFY aholi yashash joylarini hududiy kengayishini GIS texnologiyasi asosida kartalashtirish tahlili ketma-ketlik asosida yoritilgan. Bu aholi yashash joylarini kengayishini aholi sonining o‘shishi bilan parallel ravishda monitoring qilib borish imkonini beradi. Bu borada geoma'lumotlar bazasini tashkil qilish va ulardan samarali foydalanish bo'yicha fikr mulohazar va takliflar berilgan.

Kalit so‘zlar: GIS, ArcGIS, Google Earth, Geoma'lumotlar bazasi, KML, KMZ, Geobog'lash, Shape file, Arc Toolbox, Arc catalog, Kartalashtirish.

Аннотация. В данной статье рассмотрен анализ картографирования территориального расширения жилых массивов города Джизак махаллинский собрание Бунедкор на основе ГИС-технологий на основе последовательности. Это позволяет отслеживать расширение жилых районов параллельно с ростом населения. В связи с этим приводятся мнения и предложения по организации базы геоданных и их эффективному использованию.

Ключевые слова: ГИС, ArcGIS, Google Earth, Геоданные, KML, KMZ, Геопривязка, Shape file, Arc Toolbox, Arc catalog, Картографирование.

Abstract. In this article, the analysis of mapping the territorial expansion of the residential areas of Jizzakh city Bunyodkor MCA based on GIS technology is covered on the basis of sequence. This allows monitoring the expansion of residential areas in parallel with the growth of the population. In this regard, opinions and suggestions on the organization of the geodatabase and their effective use are given.

Keywords: GIS, ArcGIS, Google Earth, Geodatabase, KML, KMZ, Georeferencing, Shape file, Arc Toolbox, Arc catalog, Mapping.

Kirish

Axborot texnologiyalari rivojlangan sari ular bizning hayotimizni hamma tomondan o'zgartirib yubormoqda. Geoaxborot tizimlari qadimdan rivojlanib kelayotgan geografiya, geologiya, geodeziya, kartografiya kabi fanlar va ko'pgina sohalarga o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Ushbu sohalar tajribasi, ana'nalari, g'oyalariga tayanib yangi vujudga kelayotgan fan va texnologiyalar o'z navbatida ularning rivojlanishiga ham hissa qo'shmoqda.

Bugungi kunda jahon miqyosida aholi tomonidan antropogen landshaftlarga aylantirilgan hududlar yer sharida quruqligining 3% dan ortiq hududini egallaydi. Bu ko'rsatkich bir qarashda kamdek tuyulishi mumkin ammo aynan shu hududda dunyo miqyosida eng ko'p miqdorda resurslar iste'moli va atrof-muhitga salbiy ta'siri kuzatilmoqda. Aholi sonining oshib borishi mavjud resurslar iste'molini yanada oshiradi.

O'zbekiston Markaziy Osiyoda keskin kontinental iqlim sharoitga ega bo'lgan hududda joylashgan. Shu sababdan, mamlakat aholisining geografik joylashuviga agroiqlim omillari va suv resurslari muhim ta'sir ko'rsatadi. Qadimdan aholining asosiy qismi sugorib dehqonchilik qilinadigan hududlarda joylashib kelgan. Aholi sonining ortishi bilan aholi manzilgohlarining

ham kengayishiga sabab bo‘lmoqda.¹

Mavzuning o‘rganilganlik darajasi: Mavzu doirasida jahon miqyosida aholi yashash joy-lari geografiyasi alohida yo‘nalish sifatida shakllangan bo‘lib, ularning rivojlanishi ilmiy jihatdan tadqiq qilib boriladi. Aholi joylashuvini hududiy tashkil qilish bo‘yicha Yevropa ittifoqi davlat-

lari, AQSh, Rossiya, Xitoy, Hindiston olimlari tomonidan ko‘plab ilmiy tadqiqotlar olib borilgan.

***1-rasm.** Aholi manzilgohlarini GAT texnologiyalari asosida tadqiq qilish metodologik sxemasi*

Shu davrgacha aholi va uning o‘ziga xos jihatlari turli xil yo‘nalishlarda tahlil qilingan ishlar juda ko‘p. Xususan, aholining tarkibi va joylashuvi bo‘yicha xorijiy olimlardan J.Graunt, P.Das Gupta, S.M.Misra, A.K.Doxiadis, S.Gosh, J.Setka, J.Cheng, U.Petti, MDH olimlaridan esa B.S.Urlanis, V.V.Pokshishevskiy, V.A.Borisov, S.I.Bruk, V.M.Medkov, V.R.Bashirov tadqiqotlar olib borgan. O‘zbekistonda aholi va demografik jarayonlarni o‘rganishda M.K.Qoraxonov, I.R.Mullajonov, E.A.Axmedov, R.A.Ubaydullayeva, O.B.Ata-Mirzayev, A.S.Soliyev, A.A.Qayumov, Z.N.Tojiyeva, Y.Axmadaliyev, A.Sa’dullayev, I.Atadjanov, M.Qodirov, L.Ibragimov, H.Abduvaliyev va boshqalar ilmiy ishlanishlar olib borganlar.²

O‘rganish ob’ekti: *Jizzax shahri* – O‘zbekiston Respublikasining Jizzax viloyatidagi shahar. Viloyatning ma‘muriy, iqtisodiy va madaniy markazi. Sangzor daryosi bo‘yida 460 m balandlikda, Toshkent–Samarqand temir yo‘li va Katta O‘zbekiston trakti yoqasida, Toshkentdan 203-km uzoqlikda joylashgan. Maydoni 0,7 ming km². Aholisi 186,9 ming kishi (2000; 1939-yil–9 ming, 1959-yil–15 ming, 1970-yil–35 ming kishi), asosan o‘zbeklar (85,6%), ruslar (4,5%), tojiklar (2,0%), tatarlar (1,2%), qozoqlar (1,8%), qirg‘izlar (0,7%) va boshqa millat vakillari (4,2%) yashaydi. Iqlimi keskin kontinental. Yanvarning o‘rtacha harorati ±1,5°, minimum temperatura –35°, iyulning o‘rtacha temperaturasi +28,5°, maksimum temperatura +46°.³

¹ www.Wikipediya.uz

² I.B.Gulimmatov “Xorazm viloyati aholi manzilgohlarini tadqiq qilishda zamonaviy metodlardan foydalanish” Avtoreferat, 2024. 46 b.

³ Q.Hakimov, M.G.o‘dalov Jizzax viloyati geografiyasi. Jizzax-2004

Natija: Jizzax shahri umumiy aholi soni 186900 kishini (2022) tashlil etadi. Shahar aholisining o‘zbeklar, tojiklar, qozoqlar tashkil qiladi. Shaharda yana ruslar, turkmanlar, tatarlar, millatiga mansub fuqoralar istiqomat qiladi. Shaharda ko‘chib kelganlar soni soni 2021-yil malumotiga ko‘ra jami 1947 nafar kishi, ko‘chib ketganlar soni 2087- kishini tashkil etgan.

Aholi soni 2015-yilda 165,6 ming, 2020-yilda 174,4 ming, 2022-yilda esa 186,8 ming kishini tashkil qilgan. Aholi zichligi 2003-yilda 1357-kishi, 2015-yil 1600 kishi va 2022-yilda esa bu 1938.5 kishini tashkil etdi.⁴

Aholi yashash joylari kengayishini GIS texnologiyalari asosida dinamik o‘zgarishini o‘rganishda bizga hudud to‘g‘risida yetarlicha ma’lumot olish uchun ArcGIS, Google Earth dasturlari kerak bo‘ladi. Ishni hududning tarixi va geografik o‘rnini o‘rganishdan boshlanadi. Keyin hududning yillar davomidagi statistik ma’lumotlari zarur. Hudud to‘g‘risida barcha ma’lumotlarni to‘plab Arc Map dasturida hududning geografik asosini yaratib olamiz. Buni Google Earth dasturida tayyorlashimiz yoki hududning oldindan tayyorlagan shape fayllaridan foydalansak bo‘ladi. Keyingi qadamda biz berilgan hududni yer sharidan topib olamiz. Hududni topib olgandan keyin uskunalar panelidan pokazat lineykasi tanlanadi. Ko‘pburchak bandi tanlanadi, birliklari metr va kvadrat metr qilib tanlab olinadi (**2 -rasm**).

Keyingi qadamda hududni chegaralab chizib olinadi. Saqlash tugmasi bosiladi. Hosil bo‘lgan oynadan VID bo‘limiga o‘tib **сделат текущего вида** tugmasini bosib, nomi va yili bo‘yicha saqlanadi va koordinatasi kiritiladi keyin **OK** tugmasi bosiladi. (**3-rasm**).

2-rasm. Pokazat lineyka ko‘rinishi

3-rasm. Shape filega koordinata kiritish

Faylni kerakli joyga qanday tipda (KMZ yoki KML) saqlashni belgilaymiz va **Сохранит** tugmasi bosiladi. Keyin shu hududni bizning taxlil bo‘yicha 3 yildagi (2002; 2012; 2022-yil) surati olinadi. Buning uchun uskunalar panelidagi soat rasmi tushirilgan funksiyasidan foydalaniladi. Soat rasmi tushirilgan uskuna ustida klik qilinganda uning ostida yillar 1985-yildan hozirgi vaqtgacha bo‘lgan oraliqdagi holatini rasmini olsak bo‘ladi. Biz faqat hududni 2002-2012-2022-yildagi suratini olamiz. Asosiy paneldan WID ustida klik qilinadi. Сбросит → наклон va компас tanlanadi bu hududni yuqoridan ko‘rinishi va shimolga qaratilishini taminlaydi(4-rasm).

Suratni olish uchun uskunalar panelidan **сохранит изображения** ustida klik qilinadi.

⁴ www.Jizzax.stat.uz

Keyin parameter karta ustida klik qilib undagi barcha belgilashlar olib tashlanadi. Surat farmatini max darajaga qo‘yib сохранит изображения ustida klik qilinadi va suratni qayerga qaysi nom bilan saqlash ko‘rsatiladi va soxranit tugmasi bosiladi. (5-rasm).

Shu tarzda hududni 3 yilliki suratlari olinib so‘ng barcha uylarni shape file-ni Google Earth Pro dasturida ham uch yillik kengayishini chiqishimiz mumkin. Buning uchun biz Google Earth Pro dasturidagi **добовит многоугольник** ustiga klik qilamiz va uyni chizib olamiz unga koordinatasini kiritamiz. Bu joyda biz uylarga koordinata kiritishimiz, nom berishimiz, rang berishimiz, o‘lchov birligini tanlashimiz va boshqa amallarni bajarishimiz mumkin.

4-rasm. Ko‘rinishni to‘g‘rilash

5-rasm. Сохранит изображения ko‘rinishi

Aholi punktlarini raqamli modelini yaratish Arc GIS dasturida bajariladi. Yangi varoq formatli tanlanadi. Uskunalar panelidan Arc Tool Box→Conversion Tools→From KML→KML To Layer ketma-ketligi bajariladi. Keying hosil bo‘lgan oynada Input KML File bandiga Google Earth Pro dasturida chizilgan polygon tanlanadi va OK tugmasi bosiladi.(6-rasm)

6-rasm. KML to Layer oynasi ko‘rinishi

7-rasm. Koordinata tanlash

Keyin Layer qatlamida polygon hosil bo‘ladi. Addata tugmasi orqali huduning 3-yillik suratlari qo‘shiladi. 2002-yildan boshqa suratlarni vaqtincha ajratib turamiz. Oldiniga layer qatlamiga kordinata tanlanadi. Buning uchun Table Of Contents menyusidan Layer ustida rayt klik qilib Propoities bandi tanlanadi. Coordinate System →WGS 1984 UTM Zone 41 tanlanadi Ok tugmasi bosiladi. (7-rasm). Keyin Georeferencing→Fit To Display amali bajariladi. (8-rasm)

Bu amaldan keyin polygon va 2002-yildagi rasm ishchi oynada ko‘rinadi. Add Control Points amali tanlanadi va polygon bilan surat goebog‘lash qilinadi. Suratdagi hudud chegarasini burchaki ustiga sichqonchani chap tugmasini ir marta bosiladi va shape faylni shu nuqtasi ustiga sichqonchani chap tugmasini bosish orqali ushbu amalimiz bajariladi.

8-rasm. Fit To Display oynasi

9-rasm. Data Frame Clipping

Geobog‘lash bajarilgandan keyin Update Georeferncing qilinadi. Keyin Layer qatlami ustida rayt clic→proporties→Data Frame tanlanadi. Clip Options oynasidan **clip to shape**→**specify shape**→**outline of feature** tanlanadi va **ok, ok** tugmalari bosiladi. (9-rasm).

Arc Catalog da o‘zimiz uchun qulay bo‘lgan joyda joyda yangi polygonli shape fayl yaratamiz. Ushbu shape faylimizga ham yuqoridagidek qilib cordinata tanlaymiz.

Uskunalar panaledin Editni ishga tushurib suratni iloji boricha kattalashtirib har bir uyni alohida belgilab chiqamiz va ish so‘ngida save editing, stop editing qilamiz. 2002-yildagi aholi manzilgohlarini chizib bo‘lgandan keyin 2012-yilda olingan suratni Fit To Display qilamiz . Geobog‘lashni amalga oshiramiz.(10-rasm)

10-rasm. Geobog‘lash qilish

11-rasm. Yangi shape file bo‘limi

Bu amal bajarilgandan keyin ishchi oynada 2002-yil chizilgan uylar ko‘rinadi. Yonida yangidan qurilgan uylar ham ko‘rinib turadi. Keyin Arc Catalogdan yana yangi poligonli shape file yaratiladi . Keyin Esa chegaralarni yaratish uchun shape fayl yaratamiz. Shape fayllarni yaratish bosqichida quyidagi amallar bajariladi. Birinchi navbatda ishchi oynadan **Arc catalog** ga kiramiz.

Catalog bo‘limiga kirganimizdan keyin o‘zimizning shape fayl yaratmoqchi bo‘lgan papkamizni tanlaymiz va sichqonchani right click qilamiz va u yerdan new bo‘limiga kiramiz. New bo‘limiga kirgandan keyin u yerdan shapefile degan bo‘limga kiramiz. (11-rasm)

12-rasm. Yangi shape file yaratish

13- rasm. Yangi barpo eytilgan uylar shp fayllari

Keyin Create new shapefile bo‘limi ochiladi. Bu yerdan Name: shapefile nomi yozamiz ikkinchisiga chegara chizish uchun esa **Polyline** ni tanlab, koordinata sistemasini tanlab OK tugmasi bosiladi.(12-rasm).

Editor ishga tushiriladi va yangi hosil bo‘lgan uylar chizib chiqiladi. Ish tugagach save editing va stop editing tugmalari ketma ketligi bosiladi. Keyin boshqa suratlarni ajratilib 2022-yil surati belgilanadi va Fit To Display qilinib poligon bilan geobog‘lash amali bajariladi. Keyin ishchi oynada 2012-yildan keyin barpo etilgan uylar namayon bo‘ladi. Arc Catalogda yana yangi poligonli shape fayl yaratilib yangi qurilgan uylarni chizib chiqiladi. (13-rasm)

Ish tugagandan keyinyana save editing, stop editing tugmalari ketmaketligi bajariladi. Arc Catalog oynasi ochilib yangi chiziqli shape fayl yaratiladi va shu hududdagi asosiy aloqa obektlari chizib chiqiladi. Hidrografik obektlar o‘tgan bo‘lsa ular uchun ham yangi chiziqli shape ayl yaratiladi va chizib chiqiladi. Yo‘llarchizib bo‘linganidan keyin surat olib tashlanadi.

Natijada hududni 3-yil davomidagi kengayish kartasi hosil bo‘ladi.⁵ (14-rasm)

14-rasm. Bunyodkor MFY aholi manzilgohlari kengayishi kartasi.

Xulosa

Fan va texnologiyaning bugungi kungi taraqqiyoti jamiyat tizimidagi ko‘plab muammolar yechimini topish imkonini bermoqda. Masofadan olingan ma’lumotlarni tahlil qilish va uni amaliyotda qo‘llash shular jumlasidandir. Masofadan olingan sur’atlar yer yuzasidagi holatni tezkor tasvirlash va tahlil qilishga keng imkoniyat yaratadi.

Taklif va mulohazalar: ko‘rsatilgan ketmaketlik asosida va boshqa GAT texnologiyalari-dan foydalangan holda aholi yashash joylarini, aholining o‘shini bashoratlash bilan birgalikda monitoring qilib borishimiz mumkin. Shu bilan birga shaharlarning aholi zichligi va shaharning kengayishiga yer resurslaridan unumli foydalangan holda chekovlar va imtiyozlar berishimiz mumkin. Bu hozirgi tez suratlarda o‘sib borayotgan aholi soni va dinamikasi shu bilan birga shaharlarning aholi punktlari uchun mo‘ljallangan yerlardan chiqib ketish holatlarini oldini olish uchun juda muhim va samarali yechim bo‘la oladi. Bundan tashqari biz bu ishni yanada kengaytirgan holda kengaygan hududlarni kengayish radiuslarini hisobga olib infratuzlilmalarni shakllantirishimiz mumkin bo‘ladi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. I.B.Gulimmatov “Xorazm viloyati aholi manzilgohtarini tadqiq qilishda zamonaviy metodlardan foydalanish” Avtoreferat, 2024. 46 b.
2. Q.Hakimov, M.G‘o‘dalov. Jizzax viloyati geografiyasi. Jizzax-2004

⁵ www.desktop.arcgis.com

3. Карабаева Т.М., Гофиров А.Ж. Обследование и картографирование земельных ресурсов с использованием ГИС технологии - Международный научный сельскохозяйственный журнал. 2019. №1. С. 47-49.
4. S.A.Avezov, I.B.Gulimmatov, S Normetov. Urganch shahri hududiy kengayishini tahlil qilishda geografik axborot tizimlaridan foydalanish imkoniyatlari. Yangilanayotgan Ozbekistonda geografiya: Fan, ta'lim va innovatsiya. Respublika miqyosidagi ilmiy – amaliy konferensiya materiallari. T., 15 декабрь 2021 у. 241-244 b.
5. S.A.Avezov, I.B.Gulimmatov Xorazm vohasi aholi manzilgohlari shakllanishining tari-xiy-geografik masalalari. Журнал Географического общества Узбекистана. №59. 2021. 98 b.

FOYDALANILGAN INTENET SAYTLARI

1. www.Wikipediya.uz
2. www.Jizzax.stat.uz
3. www.desktop.arcgis.com